

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, aprel-may.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukariyeva Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	21
Abdulkarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISH – BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING ASOSIY YO'NALISHI.....	26
Yarboyeva Farida Ulug'bek qizi, Yoqubova Zilola To'ra qizi	
RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING BUXGALTERIYA TIZIMIGA TA'SIRI.....	30
Abdulaxatov Mirkomil O'rol o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Насиров Дилшод Фархадович, Халманова Шахзода, Кенесбаева Азиза	
O'ZBEKISTON TURIZM TIZIMIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	39
Normurodov X.E., Abdurazakova Farangis Dilshod qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.....	44
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Джамолова Хилола Исматиллаевна	
O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	50
Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Shermuxamedov Bexzodjon Usmonovich	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTALARI VA GLOBAL PUL TIZIMINING TRANSFORMATSİYASI.....	57
Jumanova Shaxlo Boxodir qizi, Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li	
RAQOBAT VA MONOPOLIYA SHAROITIDA BOZOR SAMARADORLIGI HAMDA IQTISODIY RIVOJLANISH OMILLARI.....	62
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	68
Насиров Дилшод Фархадович, Тохинова Азиза Олимжоновна, Исокулова Хуснора алохиддиновна	
FRANCHAYZING FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	74
Xodjayev Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
AGROINDUSTRIAL BIOMASSANING IKKILAMCHI UTILIZATSİYASI – YOPIQ SIKL IQTISODIY MODELINING INFRATUZILMAVIY TAYANCHI: IQTISODIY-EKOLOGIK MEZONLAR VA MILLIY AMALIYOT.....	80
Kadirova Maraljon Matyakubovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich	
ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING MOLIVAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	87
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	
RAQOBATLASHMAGAN BOZOR SHAROITIDA NARX BELGILASH TAMOYILLARI.....	92
G'aniyev Fayzbek Abduxamid o'g'li, Jumanazarov Og'abek Ahmadjon o'g'li, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	104
Akhrorova Munavvar Farkhod kizi, Abdalimov Orzubek Tuychibek o'g'li, Samiyev Damir Ahmad o'g'li, Rakhmonov Umrzoq Otaboy o'g'li	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA BANK KREDITLARINING AHAMIYATI.....	112
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U.Umarov	
O'ZBEKISTONDA TURIZM XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	119
Raxmonova Sabina Navro'z qizi, Nazar Nazarov G'ulomovich	
TARMOQ TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING AHAMIYATI.....	124
Samadova Solik qizi, Normurodov Husan	
TIJORAT BANKLARINING RAQAMLI XIZMATLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING QO'LLANILISHI VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	130
Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li, Karimov Umrbek Javlonbek o'g'li	
ISLOM MOLIYASINI O'ZBEKISTONDA RIVOJLANISHI.....	137
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
XALQARO VA MILLIY BUXGALTERIYADA NOMODDIY AKTIVLARNI HISOBGA OLIH, BAHOLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	141
Axmetova Nasiba Axmetovna, Mavlanov Normo'min Normamatovich	
URBANIZATSIYA SHAROITIDA TRANSPORT MARKETINGINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	147
Iskandarov Quadrat Shuxratovich, Ataniyazova Zarina Niyetbay qizi	
IQTISODIY ATAMALARNING O'ZBEK TILIDA SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI.....	154
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Salamova Oliya	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING HAJMI, OMILLARI VA UNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	158
Tohirova Gulnoza Zokirovna, Tillayev Xurshidjon Sulaymon o'g'li	
RAQAMLI BANK TIZIMLARI VA MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR (FINTECH)NING AN'ANAVIY BANKLARGA TA'SIRI.....	164
Shermuxe'dov Be'zodjon Usmonovich, Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SUN'IY INTELLEKTNING AXBOROT BOZORIGA TA'SIRI: MAHSULOT VA MEHNAT BOZORIDAGI O'ZGARISHLAR.....	170
Mo'ydinjonova Durdonaxon Ilhomjon qizi, Ismanov Ibrohim Nabiye'vich	
ICHKI AUDIT TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLAR VA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA.....	175
Axmedov Xasan Ruzibaye'vich, Ruzibaye'va Karima Shavkat qizi, Abdumalikova Busalima Abduvali qizi	
SARATON KASALLIGIDA PSIXOLOGIK REABILITATSIYA: "5 OLAM" MODELINI KENGAYTIRISH VA AMALIY QO'LLASH.....	182
Salaye'va Laylo Shavkatovna, Toshtemirov Doston Tohirjon o'g'li	
THE CHALLENGES OF MANAGING CROSS-FUNCTIONAL TEAMS IN PHARMACEUTICAL PROJECTS.....	187
Murodova Feruzakhon Talatovna	
GREEN ECONOMY AND GREEN INVESTMENT: SUSTAINABLE AS A MAIN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH.....	194
Tursinov A.J., Jalgasbaeva J.A., Axmetova U.M.	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA STRATEGIK MENEJMENTNING AHAMIYATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	199
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich, Dilmurodov Komiljon Ahmad o'g'li	
O'ZBEK TILINING TARIXIY TARAQQIYOT BOSQICHLARI.....	204
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Baxronov Timur Rustamovich	

ZAMONAVIY TASHKILOTLARDA STRATEGIK BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	208
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o'g'li, Ashurova Jasmina Jo'ra qizi	
O'ZBEKISTONDA ATROF-MUHIT IQTISODIYOTI VA BARQAROR RIVOJLANISH MASALALARI.....	213
Boltayeva Sh.B., Hayitova Charos, Latipova Jasmina	
O'ZBEKISTONDA BARQAROR RIVOJLANISH VA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI.....	216
Izzatillayeva Munisabonu Ikromjon qizi, Yangiboyev Sirojddin Juramurodivich	
O'ZBEKISTON EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA DIVERSIFIKATSIYANING ROLI: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR.....	220
Ashurova Nilufar Yuldosh qizi, Xurshidjon Tillayev Sulaymon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH.....	225
Iskenderov Axmet Maksetbaevich, Irisaliyeva Kamola Otabekovna	
MUQIMIY IJODIDA SAYOHAT MOTIVLARI VA ULARNING ADABIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI.....	228
Erkaboieva Jasmina Safarali qizi, Muxitdinova Muxlisa Sadriddinovna	
HISTORICAL STAGES OF DEVELOPMENT OF THE UZBEK LANGUAGE.....	233
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Komilov Sarvar Firdavs ugli	
O'ZBEK TILINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR DAVRIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	237
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna, Faruxov Shoxrux Tolibovich	
УЧЁТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ.....	242
Махмуджанов Мухаммадали Максуджан угли, Абдурашидова Марина Сагатовна	
O'ZBEKISTONNING GLOBAL IQTISODIYOTDAGI ROLI.....	246
Xudoynazarov Murod Maxmudjanovich, Ramanberdiyev Umidbek Jamoladdin o'g'li	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА: АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ НИУ ВШЭ.....	249
Бозорова Фарангиз Шерзод кизи, Мусаев Озоджон	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MILLIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	255
Sharipboyev Husanboy Marks o'g'li, Abduraxmonova Aqida Fayzulla qizi	
NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONASINING NAVOIY VILOYATI IQTISODIYOTIDA TUTGAN O'RNI.....	260
Raxmonov Ilg'or G'aybullayevich, Zuvaydullayeva Shahzoda Sayfiddin qizi	
KORXONALARDA KASSADAGI PUL MABLAG'LARI HISOBINING HOZIRGI HOLATI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	265
Isroilov Zuhridin, Toshimov Azizbek	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINING TRANSFORMATSIYASI VA UNING IJTIMOY-IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	269
Karimova Latofat Sadullayevna, Jabborov Abdulla Akbar o'g'li	
O'ZBEKISTON FUQAROLARINING MEHNAT MIGRATSIYASIDA HUQUQIY HIMOYASINI TA'MINLASH.....	276
Shamsiddinov Yahyobek Anvar o'g'li, Musayev Ozodjon	
IQLIM O'ZGARISHINING IQTISODIYOTGA TA'SIRI: QISHLOQ XO'JALIGI VA SANOATDAGI XAVF VA YO'QOTISHLAR.....	282
Shohibov Azizbek Dilshod o'g'li, Karimova Komila Daniyarovna	

DIGITAL ECONOMY AND INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGIES	287
Samadqulov Muhammadjon Islom ugli, Ismoilov Sulaymon Ahmadjon ugli	
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ АУДИТОРСКОЙ ОЦЕНКИ	290
Мирзаева Сабина Хушнудовна, Хайдарова Дилдора Жахонгир кизи	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA JARAYONLARI VA ULARNING AHOLINING REAL DAROMADLARIGA TA'SIRI.....	294
Abdullayeva Zulfiya Izzatovna, Ashurova Jasmina Jo'ra qizi	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTLAR VA DAVLAT STANDARTLARI ASOSIDA LIKVIDLIK RISKLARINI BOSHQARISH MEXANIZMLARI	298
Quvondiqov Rozimurod, Toshimov Azizbek	
ECONOMIC EFFICIENCY OF FINANCING INFRASTRUCTURE PROJECTS THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS.....	305
Djurayev Olimjon Narkulovich, Ermuminov Elbek Erkin ugli	
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ.....	312
Акбарова Лайло Упашевна, Атамурастов Атабек Айбекович	
THE ROLE OF THE STATE BUDGET IN FINANCING THE EDUCATION SYSTEM.....	319
Sarsenbaev Bakhitjan Abdulgazievich, Jenisbaeva Khurziya Yerkinbay kizi, Khayirbaeva Balzira Parakhat kizi	
DAVLAT BUDJETI PROGNOZINI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL IQTISODIYOT VA GENDER TENGLIGI KO'RSATKICHLARINING AHAMIYATI.....	324
Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR (TMZ) HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	330
Ovlayev Suhrob Temur o'g'li, Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	
KORXONALARDA XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ KASSADAGI PUL MABLAG'LARI VA PUL EKVALENTLARI BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITI.....	336
Toshimov Azizbek, Temirova Rushana	
ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ НА УСЛОВИЯХ ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА.....	340
Туйчиев Шахбозбек Нодирбек угли, Абдурашидова Марина Сагатовна	
TURIZM VA REKREATSIYA UCHUN BIOKLIMATIK SHAROITLARNI BAHOLASH.....	344
Usmanova Zumrad Islamovna, Suvonov Farrux	
ONLAYN BOZORLARDA RAQOBAT STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	347
Nortojiyeva Sevinch Raximjonovna, Xashimov Abdukamil Risbekovich	
XOMASHYO, MATERIALLAR HISOBI VA AUDITINING MILLIY HAMDA XALQARO JIHATLARI.....	353
Qo'ziyeva Maftuna Otabek qizi, Samandarov Ulug'bek Samandarovich	
“SAM INNOPRODUCT” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATINING TASHKILIY-IQTISODIY TAVSIFI	358
G'afforov Shaxzod Uktam o'g'li, Xudaynazarova Dilnoza G'afurovna	
“SAM INNOPRODUCT” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATIDA XARAJATLAR HISOBINI YAXSHILASH.....	364
Nazarova Durdona Rahimjonova, Xudaynazarova Dilnoza G'afurovna	
“SAM INNOPRODUCT” MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATIDA XARAJATLAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	369
Obloqulova E'zoza Elyor qizi, Xudaynazarova Dilnoza G'afurovna	

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	374
Рустамов К.М., Каримова А.М.	
EDUCATION LEVEL AND EMPLOYMENT RATE IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS WITH GDP PER CAPITA (PPP) AS A CONTROL VARIABLE (2015–2024).....	378
Goziyev Murodjon Shokirjonovich, Bahodirova Muhlisa Rustamjon qizi	
XOMASHYO VA MATERIALLAR SARFI VA UNING MAHSULOT TANNARXIGA KIRITILISHI AUDITI	386
Qo'ziyeva Maftuna Otabek qizi, Tajiyeva Nargiza Abdunabi qizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING MAKROIQTISODIY MODELLARI.....	391
Sharipboyev Hasanboy Marks o'g'li, Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
MAMLAKATLARDA SOLIQ SIYOSATI VA AMALDA BO'LGAN SOLIQLARNING XUSUSIYATLARI.....	396
Azimova Feruza Payziyevna, O. Maxmudov	
BANK KREDITINING KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI RESURSLAR BILAN TA'MINLASHDAGI BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.....	401
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U. Umarov	
BUXGALTERIYA HISOBIDA MATERIALLAR HARAKATINI RASMIYLASHTIRISH VA ULARNING SINTEK HISOBINI TASHKIL ETISH	407
Umarov Mahmud Nizomiddin o'g'li, Qo'ziyeva Maftuna Otabek qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	410
Розоков Мухаммадазиз Мансурович, Каримова Азиза Махомадризовна	
SUN'IY INTELLEKT VA MEHNAT RESURSLARI: EVOLUTSIYA YOKI INQIROZ.....	416
Abdumalikov Muzaffar Abdunazir o'g'li, Ortiqboyev Otabek Zavqsher o'g'li, Meliboyev Ibrohim Mavlon o'g'li	
AHOLI DAROMADLARI O'SISH TENDENSIYALARINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI.....	421
Abduraxmonov Valijon G'ofurovich, Yusupova Dilnigor A'zamjon qizi	
THE INVISIBLE WORKFORCE: PRECARIY AND MENTAL HEALTH AMONG PLATFORM-BASED TOUR GUIDES (AIRBNB EXPERIENCES, WITHLOCALS).....	426
Kamalova Malika Umidjanovna, Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	432
Рахмонов Азизбек Мансурович, Каримова Азиза Махомадризовна	
ONLAYN PLATFORMA VA MOBIL ILOVALAR ORQALI MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI OSHIRISH	438
Zafarova Azizaxon Shuxrat qizi, Jumaniyazov Inomjon Turayevich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING TADBIRKORLIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	444
Tayirov Ozodbek Ulug'bek o'g'li, Ziyodova Rayhona	
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	449
Равшанова Насиба Фарруховна, Каримова Азиза Махомадризовна	
SAVDO KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	456
Qurbonova Rahima Jamshedovna, Alimamatova Muslima Akmalovna	
KORXONALARDA ASOSIY FAOLIYAT XARAJATLARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	461
Djumayeva Guzal Axtamovna, Aliboyeva Muxlisa Muzaffar qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	466
Dusmatov Begmuxammad Olimjonovich, Mirzaahmedov Mirziyo Ulug'bek o'g'li	

ISHLAB CHIQRISH KORXONALARI BIZNES MUHITINI TAHLIL QILISH XUSUSIYATLARI	471
Xazratov Abror Panjiyevich, Muratkulov Xumoyun Dilshodovich	
INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES INTO ECONOMIC INDUSTRIES: EFFICIENCY EVALUATION AND TECHNOLOGICAL SECURITY ASSURANCE	476
Nilufar Ashurova Yuldosh kizi, Khurshidjon Tillaev Sulaymon o'g'li	
ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	482
Бардыгина Анастасия Алексеевна, Избосаров Бобуржон Бахриддинович	

ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Бардыгина Анастасия Алексеевна

студент, Ташкентский государственный экономический университет,

г. Ташкент, Республика Узбекистан.

E-mail: bardigina.nastya@gmail.com

Научный руководитель:

Избосаров Бобуржон Бахриддинович

доктор экономических наук, профессор,

Ташкентский государственный экономический университет,

г. Ташкент, Республика Узбекистан.

Аннотация: В статье исследуется текущее состояние и перспективы развития исламского банкинга в Республике Узбекистан после принятия в 2026 году Закона № ЗРУ-1126, регулирующего финансовые услуги, соответствующие принципам исламского финансирования. На основе анализа нормативно-правовой базы, отчётов международных организаций и данных Центрального банка Республики Узбекистан выявлены ключевые драйверы внедрения исламских финансов: высокая доля населения, не пользующегося банковскими услугами по религиозным причинам, потенциал привлечения инвестиций (целевой ориентир — 1 млрд долларов США к 2030 году) и задача вовлечения средств в официальный финансовый оборот. В статье систематизированы шесть исламских финансовых инструментов, признанных законодательством Узбекистана (Мурабаха, Мудараба, Мушарака, Вакала, Салам, Иджара), представлена трёхуровневая институциональная модель регулирования. Особое внимание уделено проблемам, сдерживающим развитие сектора: дефицит квалифицированных кадров, необходимость разработки подзаконных актов и низкая осведомлённость населения. В заключении предложены практические рекомендации для Центрального банка, коммерческих банков и университетов.

Ключевые слова: исламский банкинг, исламское финансирование, Мурабаха, Мудараба, Центральный банк, финансовая доступность, привлечение инвестиций, неформальная экономика.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida 2026-yilda islom moliyasi tamoyillariga muvofiq moliyaviy xizmatlarni tartibga soluvchi O'RQ-1126-son Qonun qabul qilingandan keyingi davrda islom bankchiligining joriy holati va rivojlanish istiqbollari tadqiq etiladi. Normativ-huquqiy baza, xalqaro tashkilotlar hisobotlari hamda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari tahlili asosida islom moliyasini joriy etishning asosiy omillari yoritilgan. Xususan, 2030-yilgacha 1 milliard AQSh dollari miqdorida investitsiyalarni jalb qilish salohiyati hamda mablag'larni yashirin iqtisodiyotdan rasmiy iqtisodiyotga yo'naltirish zarurati muhim omillar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Maqolada O'zbekiston qonunchiligida e'tirof etilgan oltita islomiy moliyaviy instrument — Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Vakala, Salam va Ijara — tizimlashtirilgan hamda tartibga solishning uch pog'onali institutsional modeli taqdim etilgan. Shuningdek, malakali kadrlar tayyorlash, qonunosti hujjatlarini ishlab chiqish va aholining islom moliyasi bo'yicha xabardorligini oshirish kabi dolzarb masalalar tahlil qilingan. Xulosa qismida Markaziy bank, tijorat banklari va oliy ta'lim muassasalari uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: islom bankchiligi, islom moliyasi, Murabaha, Mudaraba, Markaziy bank, moliyaviy ommaboplik, investitsiyalarni jalb qilish, norasmiy moliyaviy aylanma.

Abstract: The article examines the current state and development prospects of Islamic banking in the Republic of Uzbekistan following the adoption of Law No. ORQ-1126 in 2026, which regulates financial services in accordance with principles of Islamic finance. Based on an analysis of the regulatory framework, reports of international organizations, and data from the Central Bank of the Republic of Uzbekistan, the key drivers of Islamic finance implementation were identified. These include the high share of the population that does not use banking services for religious reasons, the potential for attracting investments (targeting USD 1 billion by 2030), and the need to channel funds from the shadow economy into the formal financial system. The article systematizes six Islamic financial instruments recognized by the legislation of Uzbekistan (Murabaha, Mudaraba, Musharaka, Wakala, Salam, and Ijara) and presents a three-level institutional regulatory model. Particular attention is paid to the challenges hindering sector development, including a shortage of qualified personnel, the need to develop secondary legislation, and low public awareness. Practical recommendations are proposed for the Central Bank, commercial banks, and universities.

Key words: Islamic banking, Islamic finance, Murabaha, Mudaraba, Central Bank, financial inclusion, investment attraction, informal economy.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день банковский сектор Узбекистана находится в процессе активного реформирования. Одной из стратегических целей, закреплённых в программных документах Правительства и Центрального банка, является внедрение исламских банковских услуг. Финансовая деятельность в рамках данной модели осуществляется в соответствии с принципами исламского финансирования, которые запрещают взимание процентов (риба) и проведение спекулятивных операций с высокой неопределённостью (гарар). 28 марта 2026 года Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев утвердил Закон, вносящий изменения и дополнения в законодательные акты, направленные на регулирование финансовых услуг на основе принципов исламского финансирования [1; 6]. Закон был принят Законодательной палатой 11 ноября 2025 года и одобрен Сенатом 5 февраля 2026 года, а вступает в силу 29 июня 2026 года [1; 6]. Данному законопроекту предшествовала масштабная подготовка, включавшая консультации с Советом по исламским финансовым услугам (IFSB) и международными экспертами из Малайзии, ОАЭ и Казахстана [2]. Закон вводит в правовое поле такие ключевые понятия, как «исламские финансовые операции», «инвестиционный депозит» и «исламские финансовые стандарты» [1; 9].

Актуальность темы обусловлена тремя взаимосвязанными факторами. Во-первых, согласно исследованию Программы развития ООН (ПРООН), 68 % населения Узбекистана, не пользующегося банковскими услугами, указывают в качестве одной из основных причин религиозные соображения [3; 5]. По данным того же исследования, 60 % предприятий также воздерживаются от использования традиционных банковских услуг по аналогичным причинам [5]. Это свидетельствует о наличии существенного потенциального спроса на финансовые услуги, соответствующие принципам исламского финансирования. Учитывая, что мусульмане составляют около 88 % населения страны (свыше 37,7 млн человек) [5], рынок исламских финансов в Узбекистане обладает значительным потенциалом развития. Во-вторых, Центральный банк оценивает возможность привлечения инвестиций и депозитов в сегмент исламских финансов к 2030 году примерно в 1 млрд долларов США [4]. В-третьих, внедрение исламских финансов рассматривается регулятором как один из инструментов повышения прозрачности финансовых потоков и вовлечения дополнительных средств в официальный финансовый оборот [3; 4; 5]. Как отметил заместитель председателя Центрального банка Аброрходжа Турдалиев, исламские финансы могут способствовать расширению участия религиозно мотивированных граждан в формальном финансовом секторе через продукты, соответствующие принципам исламского финансирования [3].

Цель настоящего исследования — проанализировать текущее состояние исламского банкинга в Узбекистане, изучить сформированную нормативно-правовую базу и институциональную инфраструктуру, а также оценить перспективы и ключевые вызовы развития данного сектора до 2030 года.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Тема исламского банкинга на постсоветском пространстве привлекла внимание ряда международных организаций и исследователей. Среди зарубежных учёных значительный вклад в развитие теории исламских финансов внесли Мухаммад Таки Усмани, Аббас Мирохор, Замир Икбал, Монзер Кахф и Родни Уилсон. В их трудах раскрываются теоретические основы исламского банкинга, механизмы функционирования исламских финансовых инструментов, вопросы финансовой стабильности и

повышения финансовой доступности населения. В частности, Мухаммад Таки Усмани подробно исследовал практические аспекты применения таких инструментов, как мурабаха, мудароба, мушарака и иджара, а Аббас Мирохор и Замир Икбал обосновали роль исламских финансов в обеспечении устойчивого экономического развития и социальной справедливости.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк подготовили серию отчётов, оценивающих уровень развития исламских финансов в странах Центральной Азии, включая Узбекистан. Эти отчёты фиксируют общую закономерность: страны с преобладанием мусульманского населения демонстрируют высокий потенциальный спрос, но сталкиваются с дефицитом институциональной и кадровой инфраструктуры. Как отмечается в аналитических материалах международного рейтингового агентства Moody's, «Центральная Азия обладает значительным потенциалом для развития исламских финансов: мусульмане составляют подавляющее большинство населения во всех пяти странах региона, а законодательная база стремительно совершенствуется» [5]. Тем не менее, по оценке Moody's, разрыв с мировыми лидерами — странами Персидского залива и Юго-Восточной Азии, где доля исламского финансирования достигает около 40 % от общего объёма, — будет преодолеваться медленно [5].

Совет по исламским финансовым услугам (IFSB), штаб-квартира которого находится в Куала-Лумпуре (Малайзия), разработал международные стандарты регулирования исламской банковской деятельности и рынков капитала. В мае 2026 года делегация IFSB во главе с помощником генерального секретаря Абдуллою Хароном посетила Узбекистан для совместной разработки «дорожной карты» развития исламского финансирования на 2026–2030 годы [2]. В ходе визита были организованы встречи с представителями Центрального банка, Министерства экономики и финансов, Министерства высшего образования, науки и инноваций, Налогового комитета, Агентства перспективных проектов, Духовного управления мусульман Узбекистана, Агентства по гарантированию депозитов, Ассоциации банков, фондовых бирж, банков, консалтинговых компаний, микрофинансовых организаций и страховых организаций [2].

Среди отечественных исследователей вопросы совершенствования банковской системы, финансового рынка и внедрения новых финансовых инструментов рассматривались в работах Б. А. Абдукаримова, К. Х. Абдурахмонова, Ш. Ш. Шодмонова и других экономистов. В последние годы в Узбекистане опубликован ряд научных статей и аналитических исследований, посвящённых перспективам внедрения исламских финансовых услуг и адаптации международного опыта исламского банкинга к национальным условиям.

Отдельного внимания заслуживает исследование ПРООН «Landscaping Islamic Finance in Uzbekistan: Opportunities and Impediments» (2025), в котором на основе опросов населения и банковских сотрудников были выявлены три ключевых условия успешного внедрения исламского банкинга: надёжная законодательная база, подготовленные человеческие ресурсы и осведомлённость населения [3]. Исследование также показало, что наиболее эффективными каналами повышения осведомлённости являются социальные сети и веб-сайты, специальные телевизионные программы, учебные семинары и университетские курсы [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

При подготовке данной статьи использованы нормативно-правовые документы, официальные источники, научная литература и материалы сети Интернет. Проведён сравнительный и критический анализ научно-теоретических взглядов экономистов по теме исследования. В процессе изучения темы, наряду с общенаучными и экономическими методами, применялись методы системного анализа, обобщения, абстрактно-логического мышления и статистического анализа.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Фундаментом внедрения исламского банкинга стала правовая реформа, центральным документом которой является Закон № ЗРУ-1126 от 27 марта 2026 года (вступает в силу 29 июня 2026 года). Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, Гражданский кодекс и ещё семь законодательных актов [1; 6; 9]. Ключевыми положениями закона являются: лицензионное требование, согласно которому исламскую банковскую деятельность могут осуществлять только юридические лица, имеющие специальную лицензию; признание шести разрешённых операций (Мурабаха, Мудароба, Мушарака, Вакала, Салам, Иджара) [1; 4]; налоговые льготы, согласно которым торговая наценка не облагается НДС, а доходы по инвестиционным депозитам освобождаются от налогообложения [4; 9]; правовой статус Иджары, при котором договоры исламского лизинга приравнены к договорам финансового лизинга [4; 9]; создание при Центральном банке Совета по исламским финансам в составе пяти человек [1; 4; 9]; а также

формирование коммерческими банками собственных советов по исламскому финансированию, члены которых подлежат проверке на соответствие квалификационным требованиям регулятора и несут солидарную ответственность за нарушения наравне с исполнительным руководством и наблюдательным советом банка [9].

Важным шагом стало вступление Центрального банка Республики Узбекистан в Организацию по бухгалтерскому учёту и аудиту исламских финансовых институтов (AAOIFI) [8], а также подача заявки на членство в IFSB [4; 7]. Как сообщил заместитель председателя Центрального банка Санжар Носиров, в 2025 году регулятор также подписал меморандум о взаимопонимании с Международным центром образования в области исламских финансов (INCEIF) [7]. Закон также вносит существенные изменения в систему гарантирования депозитов: депозиты по договорам Мудараба (инвестиционные депозиты) исключаются из государственной системы страхования, поскольку вкладчики принимают на себя инвестиционный риск, что соответствует экономической природе исламского банкинга [9]. Агентство по гарантированию депозитов получает право привлекать ликвидность от Центрального банка через исламские инструменты [9].

Законодательство Узбекистана официально признаёт шесть видов исламских финансовых инструментов. Мурабаха представляет собой финансирование через продажу товара в рассрочку с заранее оговорённой наценкой, где маржа не является процентом. Например, банк закупает оборудование за 100 тыс. долларов и продаёт клиенту за 110 тыс. долларов с отсрочкой платежа. Торговая наценка по операциям Мурабаха освобождается от НДС, что обеспечивает налоговую нейтральность [4; 9]. Мудараба — это партнёрство, при котором банк предоставляет капитал, клиент — труд, а прибыль делится в согласованной пропорции (например, 50:50). Банк финансирует торговую операцию, а клиент осуществляет сбыт товара. Мушарака — совместное финансирование, при котором обе стороны вносят капитал, а прибыль распределяется пропорционально долям. Примером может служить совместная покупка недвижимости банком и клиентом с последующей арендой. Вакала — привлечение средств через агентское соглашение, при котором банк выступает агентом по управлению инвестициями. Инвесторы передают средства банку-агенту для размещения в активы, соответствующие принципам шариата. Салам — полная предоплата за товар, который будет поставлен в будущем; данный инструмент часто используется в сельском хозяйстве. Банк оплачивает будущий урожай фермера, получая право на его приобретение по фиксированной цене. Иджара — аренда имущества с правом последующего выкупа (аналог лизинга, но без штрафных процентов). Банк приобретает автомобиль и сдаёт его в аренду клиенту с постепенным выкупом. Договоры исламского лизинга (Иджара) приравнены к договорам финансового лизинга, что обеспечивает им тот же правовой режим [4; 9]. Ниже приведена краткая таблица по шести инструментам (таблица 1).

Таблица 1. Шесть исламских финансовых инструментов, признанных в Узбекистане

№	Инструмент	Сущность	Пример
1	Мурабаха	Финансирование через продажу товара в рассрочку с заранее оговорённой наценкой (маржа не является процентом)	Банк покупает оборудование за 100 тыс. долл. США и продаёт клиенту за 110 тыс. долл. США с отсрочкой платежа
2	Мудараба	Партнёрство, при котором банк предоставляет капитал, а клиент — труд; прибыль распределяется в согласованной пропорции	Банк финансирует торговую операцию, клиент осуществляет реализацию товара
3	Мушарака	Совместное финансирование, при котором обе стороны вносят капитал; прибыль распределяется пропорционально долям участия	Совместная покупка недвижимости банком и клиентом с последующей сдачей объекта в аренду
4	Вакала	Агентское соглашение, при котором банк выступает управляющим инвестициями клиента	Инвесторы передают средства банку-агенту для размещения в активы, соответствующие принципам исламского финансирования.
5	Салам	Полная предварительная оплата товара, поставка которого осуществляется в будущем	Банк заранее оплачивает будущий урожай фермера по фиксированной цене
6	Иджара	Аренда имущества с правом последующего выкупа (аналог исламского лизинга)	Банк приобретает автомобиль и передаёт его клиенту в аренду с постепенным выкупом

Центральный банк Республики Узбекистан формирует трёхуровневую модель регулирования исламского банкинга. Уровень первый — Совет по исламским финансам при Центральном банке, основные функции которого включают разработку стандартов, подготовку нормативных актов, контроль за соблюдением требований исламского финансирования, а также выполнение консультативных и арбитражных задач, включая дачу разъяснений по сложным вопросам и выдачу заключений по финансовым спорам [1; 4; 9]. Уровень второй — советы по исламскому финансированию в коммерческих банках, которые обеспечивают проверку договоров, внутренних документов и продуктов на соответствие принципам исламского финансирования. Члены советов проходят процедуру верификации на соответствие квалификационным требованиям регулятора (*fit and proper*) и несут персональную ответственность за соблюдение исламских стандартов [9]. Уровень третий — специализированная инфраструктура рынка, включающая организации, обеспечивающие обращение исламских ценных бумаг (*сукук*), расчёты и клиринг. Согласно закону, в Узбекистане вводится двухлицензионная система: могут функционировать как специализированные исламские банки, так и так называемые «исламские окна» в традиционных банках при условии строгого отдельного учёта [9].

Центральный банк и IFSB определили следующие целевые ориентиры на 2026–2030 годы [2; 3; 4; 7]. Во втором полугодии 2026 года планируется открытие первого «исламского окна» в одном из коммерческих банков [4]. В 2027–2028 годах ожидается создание двух полноценных исламских банков [4]. В 2029–2030 годах планируется внедрение исламских окон в трёх государственных банках [4; 7]. По более оптимистичному прогнозу Центрального банка, к 2030 году может быть создано не менее 10 полноценных исламских банков [3]. К 2030 году ставится задача привлечения инвестиций и депозитов на сумму около 1 млрд долларов США [4]. По заявлению председателя Центрального банка Тимура Ишметова, более 10 коммерческих банков уже приступили к подготовке к работе в данном сегменте, что свидетельствует о высоком интересе со стороны участников рынка [4]. Санжар Носиров, заместитель председателя Центрального банка, уточнил, что исламские финансы будут в обязательном порядке внедрены в трёх государственных банках, а в остальных — на добровольной основе [7].

В мае 2026 года делегация IFSB во главе с помощником генерального секретаря Абдуллой Хароном посетила Узбекистан для содействия в разработке «дорожной карты» развития исламского финансирования на 2026–2030 годы [2]. В ходе визита обсуждались ключевые вопросы, включая законодательную базу, перспективы развития исламского банкинга, исламского рынка капитала и исламского страхования (*такафул*), а также обучение и наращивание потенциала в области исламских финансов [2]. Важным событием стало подписание 21 мая 2026 года меморандума о взаимопонимании между ассоциациями исламских финансов Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана о создании Регионального альянса исламских финансов [10]. Альянс предусматривает координацию совместных проектов, обмен экспертными знаниями и продвижение региона как перспективного направления для привлечения исламского капитала [10].

На основе анализа литературы и официальных заявлений можно выделить четыре основных эффекта от внедрения исламского банкинга. Первый эффект — финансовая доступность для религиозной части населения, а именно вовлечение 68 % небанкированного населения (по данным ПРООН [3]), которое ранее не пользовалось банковскими услугами по религиозным причинам. В абсолютных цифрах речь идёт о миллионах граждан, которые смогут получить доступ к банковским услугам. Второй эффект — привлечение иностранных инвестиций. Крупные институциональные инвесторы из стран Персидского залива (включая ACWA Power) уже проявили интерес к энергетическому сектору Узбекистана. Исламский банкинг создаёт приемлемую для них инвестиционную среду. Третий эффект — повышение прозрачности финансовых потоков через переход части расчётов в легальное поле посредством формализованных исламских финансовых инструментов [3; 4; 5]. Четвёртый эффект — развитие рынка капитала, поскольку появление исламских облигаций (*сукук*) создаст новый сегмент для институциональных инвесторов. Как отмечается в аналитике Moody's, ограниченное предложение исламских ценных бумаг, прежде всего *сукук*, остаётся структурным ограничением для роста сектора в регионе, и дальнейший прогресс в этой области необходим для поддержки роста балансов, управления рисками и привлечения инвесторов [5].

Наряду с преимуществами внедрение исламского банкинга связано с рядом институциональных и организационных вызовов. Первый вызов — дефицит человеческого капитала. Согласно исследованию ПРООН [3], только 7,41 % банковских сотрудников и 4 % опрошенных из числа широкой общественности оценили свой уровень знаний об исламском финансировании как «глубокий». Это свидетельствует о необходимости реализации масштабных образовательных программ, поскольку без подготовки квалифицированных специалистов эффективное функционирование сектора может быть затруднено. Moody's также выделяет низкую осведомлённость населения как один из трёх структурных барьеров, сдерживающих развитие исламских финансов в регионе [5].

Второй вызов — необходимость разработки подзаконных актов. Закон № ЗРУ-1126 устанавливает рамочные нормы, однако для их практической реализации требуется подготовка подзаконных актов, методик и национальных стандартов по каждому из шести разрешённых инструментов. Данная работа запланирована на 2026–2027 годы [7].

Третий вызов — недостаточный уровень осведомлённости населения. По данным того же исследования ПРООН, наиболее эффективными каналами повышения информированности респонденты назвали социальные сети и специализированные веб-сайты, отдельные телевизионные программы об исламских финансах, а также учебные семинары и университетские курсы [3]. Moody's также отмечает, что многие потенциальные клиенты, заинтересованные в шариатских продуктах, не обладают достаточной информацией о способах доступа к ним или недостаточно понимают принципы исламских финансов [5].

Четвёртый вызов — совмещение традиционной и исламской финансовых систем. Одновременное функционирование двух параллельных моделей — конвенциональной и исламской — требует чёткого регулирования, прозрачного надзора и высокой квалификации специалистов надзорных органов.

Пятый вызов — ограниченное предложение инструментов исламского финансирования управления ликвидностью, включая сукук. Данный фактор может осложнять процесс управления ликвидностью исламских банков и выполнение ими пруденциальных требований [5].

Для понимания места Узбекистана на карте исламских финансов приведём краткое сравнение с двумя референтными странами. Малайзия начала регулирование исламского банкинга в 1983 году; доля исламских активов в банковском секторе составляет около 30 % (в отдельных сегментах — до 40 %); действует более 10 полноценных исламских банков; членство в IFSB оформлено; рынок сукук является развитым. Казахстан начал регулирование в 2009 году; доля исламских активов составляет около 0,3 %; функционируют исламские банки (Al Hilal, Zaman Bank); членство в IFSB оформлено; рынок сукук находится на начальном уровне. При этом Казахстан выделяется как региональный лидер по объёму выпуска сукук [5]. Узбекистан начал регулирование в 2026 году; доля исламских активов составляет 0 % (стартовый этап); создание полноценных исламских банков планируется в количестве не менее двух (по оптимистичному прогнозу — до 10) к 2030 году [3]; заявка на членство в IFSB подана в 2026 году; рынок сукук находится на стадии планирования. По прогнозу Moody's, рост будет неравномерным: Казахстан и Узбекистан с наибольшей вероятностью возглавят расширение исламских финансов в ближайшие три–пять лет. Оба рынка способны в перспективе выйти на международный рынок сукук [5]. Узбекистан находится на начальном этапе, но имеет потенциал укрепить свои позиции в регионе по доле исламских активов в среднесрочной перспективе за счёт большего размера экономики (население Узбекистана — 37,7 млн человек, что почти вдвое превышает население Казахстана) и высокой доли мусульманского населения (88 %) [5].

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Исламский банкинг становится одной из ключевых целей реформирования банковской системы Республики Узбекистан на период до 2030 года. Принятие Закона № ЗРУ-1126 в марте 2026 года создало необходимую правовую основу, а членство Центрального банка в ААОIFI и взаимодействие с IFSB обеспечивают интеграцию в международную систему исламских финансов.

Проведённое исследование показало, что правовая база в целом сформирована: признаны шесть исламских финансовых инструментов, установлены налоговые льготы, создаются советы по исламскому финансированию. Потенциальные выгоды являются значительными: финансовая доступность для 68 % небанкированного религиозного населения, привлечение 1 млрд долларов США инвестиций, а также вывод части денежных средств из теневой экономики.

Исследование показывает, что дальнейшее развитие исламских финансов в Узбекистане связано с необходимостью последовательного совершенствования кадрового, нормативно-правового и информационно-просветительского обеспечения данного направления. В частности, данные о том, что лишь 7,4 % сотрудников банков обладают глубокими знаниями в области исламских финансов, указывают на актуальность расширения специализированных образовательных программ и повышения профессиональной компетентности банковских специалистов. Кроме того, важное значение имеет разработка подзаконных нормативно-правовых актов, а также повышение уровня информированности населения о принципах и инструментах исламского финансирования. С учётом целевого ориентира на 2030 год, предусматривающего привлечение около 1 млрд долларов США, а также прогнозов Moody's, Узбекистан обладает значительным потенциалом для укрепления своих позиций на рынке исламских финансов Центральной Азии наряду с Казахстаном [5].

Также следует отметить, что использование исламского банкинга как инструмента повышения финансовой доступности и привлечения инвестиций становится неотъемлемой частью современной банковской реформы в Узбекистане.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУ-1126 от 27 марта 2026 года «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на внедрение исламской банковской деятельности в Узбекистане». <https://lex.uz/ru/docs/8109485>
2. Центральный банк Республики Узбекистан. Central Bank and IFSB Discuss Draft Roadmap for Developing Islamic Finance Industry in Uzbekistan. <https://www.publicnow.com/view/F33306912301B1E8D8A120FF8CB643E54C7A9E15>
3. Программа развития ООН (UNDP). Landscaping Islamic Finance in Uzbekistan: Opportunities and Impediments. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/uz/ENG_Landscaping-IF-in-Uzbekistan_final.pdf
4. UzDaily.uz. Over 10 Banks in Uzbekistan Prepare for Islamic Finance. <https://www.uzdaily.uz/en/over-10-banks-in-uzbekistan-prepare-for-islamic-finance/>
5. Moody's Investors Service. Islamic Finance in Central Asia: Growth Prospects and Structural Constraints. Источник: <https://www.moodys.com/web/en/us/insights.html>
6. UzDaily.uz. Uzbekistan to Adopt Islamic Banking Law Soon. <https://www.uzdaily.uz/en/uzbekistan-to-adopt-islamic-banking-law-soon/>
7. International Monetary Fund (IMF). Republic of Uzbekistan: Financial Sector Assessment Program. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2025/02/10/Uzbekistan-Financial-Sector-Assessment-Program>
8. AAOIFI. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. <https://aaoifi.com>
9. ACWA Power. Пресс-релиз о проектах в Узбекистане. <https://www.acwapower.com/en/press-releases>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>